

7 SEGMENTLI DESPLEYNI ARDUINO BILAN BOG'LASH

A.I.Hamzayev

Jizzax politexnika instituti katta o'qituvchisi

M.E. Tajinov

Jizzax politexnika instituti 431-20 RqvaT guruhi talabasi

Annotatsiya. Hozirgi kunda Arduino sanoatda, ishlab chiqarishda va kundalik turmushimizda keng ko'lamda ishlatmoqdamiz. Bu esa Arduinoni o'rganishga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda, bular orasida ma'lumotlarni ekranda tasvirlash eng dolzarb hisoblanadi. Biz bu maqolada 7 segmentli displeyni Arduinoga bog'lash, unga yoziladigan dastur va ishlash jarayonini ko'rib o'tamiz.

Kalit so'zlar. Arduino, 7 segmentli displey, brekboard, ulash simlari, manba.

Umumiy ma'lumotlar. Displey - bu ba'zi ma'lumotlarni ko'rsatish uchun LEDlar tomonidan yoritilgan segmentlari bo'lgan kichik ekran. Shuning uchun ular ma'lumotlarning bir turini ko'rsatish uchun juda foydalidir, masalan, hisoblagichni hisoblash, datchik tomonidan o'nlik bilan yig'ilgan qiymat va boshqalar. Siz allaqachon bilganingizdek, bunday 7 segmentli displey u raqamlar va harflarni, shuningdek ba'zi belgilarni yaratishi mumkin. Bu juda cheklangan bo'lsada[1].

Boshqalar ham bor ko'proq segmentlarning displeylari yanada murakkab alfasayisal belgilar yoki belgilar hosil qilishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu 7 segmentli displeylarning bir nechtasini ko'proq raqam yoki ma'lumot miqdorini ko'rsatish uchun birlashtira olasiz. Darhaqiqat, ular modullarni bir nechta kattaroq panelni yaratish uchun birlashtirilgan ushbu oddiy displeylarning bir nechtasi bilan sotadilar, masalan, to'rtta 7 segmentli displeylardan foydalanadigan modullar va boshqalar[2].

7 segmentli displey va pinout.

Bu juda sodda, bu ba'zi bir qatorlarga ega bo'lgan paneldir LED tomonidan yoritilgan. Yoritilgan chiziq'larga qarab, boshqa belgi ifodalanishi mumkin. Ushbu boshqaruvni amalga oshirish uchun har 10 segmentli displey uchun 7 ta pin mavjud. Har bir segment uchun bittadan, nuqta (dp) va shuningdek rasmda ko'rinib turganidek ikkita umumiy. Ularni yoritish uchun faqat kerakli belgini yaratish uchun yoritmoqchi bo'lgan segmentga kuchlanish yuborish uchun mikrokontrolrdan foydalaning. Odatda raqamlar har doim ifodalanadi, lekin siz ham ba'zi harflarni yaratishingiz mumkin, ammo hammasi

emas. Y ozgina tasavvurni tashlash ba'zi belgilar. Bu allaqachon qanday qilib o'yilashingiz kerak. Ammo ko'proq murakkablikni istasangiz, izlang LCD displeylari shunga o'xshash segmentlarga ega[3].

Pinout por ejemplo, "7" ni olish uchun siz A, B va C ni yoqishingiz mumkin. Yoki "A" ni yaratish uchun dp va D dan boshqasini yoqishingiz mumkin. Oddiy, shunday emasmi?

Har doim ishlab chiqaruvchining ma'lumot varaqalarini tekshiring yoki ma'lumotlar jadvallarini ko'rsatish Siz sotib olgan narsa. Ba'zi hollarda farqlar bo'lishi mumkin.

Yodingizda tutishingiz kerak bo'lgan yagona narsa, agar siz sotib olgan 7 segmentli displey bo'lsa katod yoki oddiy anod. Umumiy katodda LEDlarning salbiy pinlariga ulangan umumiy pin mavjud, ya'ni segmentni yoritish uchun u mantiqiy 1 yoki yuqori kuchlanish bilan boshqariladi. Umumiy anod bo'lsa, mavjud bo'lgan LEDlarning barcha anodlari bir xil pimga ulangan va u past kuchlanishli yoki 0 bilan boshqariladi, shu bilan siz Arduino mikrokontrollagichi uni faollashtirish uchun 0 yoki 1 ni yuborishi kerakligini bilasiz[4].

Agar ishlab chiqarish firmangiz bo'lsa, arduino taxtasi, va 7 segmentli displey undan foydalanishni sinab ko'rish uchun uni osongina ulash mumkin. Siz har bir segmentni qaysi pin bilan bog'lashingiz kerakligini hal qilishingiz kerak va keyin tegishli kodni yaratish uchun uni eslang. Bunday holda, umumiy katodli 7-segmentli displey ishlatilgan, shuning uchun u 1 yoki HIGH bilan faollashtiriladi[5].

Umumiy anod uchun juda katta farq bo'lmaydi, faqat GND ga ulangan pinni 5V ga o'zgartiring. Va LOW bilan faollashtirilganligini unutmang.

Siz bir nechta narsalarni qilishingiz mumkin, masalan, har bir segmentning qiymatini to'g'ridan-to'g'ri kodga qo'yish, tajribalar o'tkazishni boshlash va displey qanday reaksiya ko'rsatishi yoki amaliyroq ish qilishini va hisoblagichning chiqish qiymatini ko'rsatishi yoki sensor va boshqalar Ba'zi hollarda siz o'nlik tizimga o'tishingiz kerak bo'ladi A uchun oddiy kod misoli Arduino IDE-da 7 segmentli displey bo'lardi[6]:

```
// Tugmani aniqlang
# PUSHBUTTON 10-ni aniqlang
// 7 segmentli displeyda turli xil qiymatlarni ko'rsatish uchun bitlar qatori
bayt raqami [10] [8] =
{
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0}, // 0
{0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, // 1
{1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0}, // 2
{1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0}, // 3
{0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0}, // 4
{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}, // 5
{1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, // 6
{1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, // 7
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, // 8
{1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0} // 9
}
bekor o'rnatish () {
// Serial monitorni ishga tushiring
Serial.begin (9600);
uchun (int i = 2; i <10; i ++)
{
// Pimlarni chiqish rejimiga o'rnatish
pinMode (i, OUTPUT);
}
// Kirish tugmachasini pin sifatida sozlang
pinMode (PUSH TUGMASI, KIRISH);
```

```
// Belgilangan urug'ni o'rnatish
randomSeed (analogRead (A0));
}
void loop () {
// tugma qiymatini o'qing
int qiymati = digitalRead (PUSH TUGMASI);
// Agar u bosilsa
agar (qiymat == YUQORI)
{
// 1 dan 7 gacha tasodifiy son hosil qiling
int randomNumber = tasodifiy (1, 7);
// Tasodifiy sonni ko'rsatish uchun segmentlar to'g'ri holatga qo'yiladi
uchun (int e = 0; e <8; e ++ )
{
digitalWrite (e + 2, raqam [randomNumber] [e]);
}
delay(500);
}
}
```

ADABIYOTLAR

1. Paul Acarnley. Stepping Motors – a guide to theory and practice. IEE Control Engineering Series 63, 4th edition, 2002.
2. Иняминов, Ю. А., Хамзаев, А. И. У., & Абдиев, Х. Э. У. (2021). Передающее устройство асинхронно-циклической системы. *Scientific progress*, 2(6), 204-207.
3. Умирзаков, Б. Е., Раббимов, Э. А., & Хамзаев, А. И. (2023). ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОДЕСОРБЦИИ И ГЕТЕРОГЕННОЙ РЕАКЦИИ ДИССОЦИАЦИИ МОЛЕКУЛ МОРФИНА НА ПОВЕРХНОСТИ ОКИСЛЕННОГО ВОЛЬФРАМА. *Экономика и социум*, (5-1 (108)), 748-758.
4. Умаров, Б. К. У., & Хамзаев, А. И. У. (2022). КИНЕТИКА МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЯ КРЕМНИЯ С МАГНИТНЫМИ АНОКЛАСТЕРАМИ. *Universum: технические науки*, (11-3 (104)), 21-23.
5. Пардабаев, А., Азимов, К., Хамзаев, А., & Акабоев, И. (2021). Различия между плоским и вакуумным коллекторами. In *актуальные вопросы современной науки и образования* (pp. 87-90).
6. Ж. Метинкулов ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ Vol. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM 2 No. 20 (2023):
7. Mustofoqulov, J. A., Hamzaev, A. I., & Suyarova, M. X. (2021). RLC ZANJIRINING MATEMATIK MODELI VA UNI "MULTISIM" DA HISOBLASH. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 1615-1621.
8. Boymirzayevich, I. F., & Husniddin o'g'li, I. M. (2023). INTERNET QURILMALARINING IOT (INTERNET OF THINGS) TEXNOLOGIYALARI.
9. Irisboyev, F. (2022). PARAMETERS AND CHARACTERISTICS OF AMPLIFIERS MADE OF SEMICONDUCTOR MATERIALS. *Science and Innovation*, 1(6), 374-377.

10. Фазлиев, Ж., Тожиев, Ш., & Холиков, Ш. (2023). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 520-525).
11. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
12. Fazliev, J. S., Tojiev, S. M., & Khalikov, S. D. (2023). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 504-509).
13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
14. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).
15. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
16. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
17. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
18. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
19. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
20. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.